

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
607 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamatliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellektual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taqsimotini statistik tadqiqi.....	490
Akbarova Barno Shuxratovna	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari.....	496
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini mustahkamlashda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishidagi davlat dasturlarining tutgan o'rni.....	502
Babayev Shavkat Bayramovich, Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	

Ho'jalik yurituvchi subyektlar operatsion faoliyatida aylanma mablag'lardan foydalanish tahlili	508
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
O'zini-o'zi boshqarish organlarida aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar tahlili.....	515
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Микроклиматические условия в теплицах и предельные значения его показателей.....	522
Уринова Садокатой Кабулжановна	
Qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishning iqtisodiy yo'llari	527
Ergasheva Maftuna Вахром qizi	
Conceptual foundations of state regulation of regional sustainable development.....	535
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Aliyev Azim Tolib ugli	
Ko'chmas mulkni soliqqa tortishda ommaviy baholash	540
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Ishsizlikning kamaytirish strategiyalari va bandlik bozorining rivojlanishi.....	553
Shadmanov Erkin Sherqulovich	
Aholi daromadlari tabaqalashuvi va kambag'allikni qisqartirish: inson taraqqiyoti omili	559
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Fond bozorida aksiyalar muomalasining istiqbolli yo'nalishlari	564
Quvondiqov Muhammad	
Marketingning barqaror rivojlanish tamoyillari va ekologik mahsulotlarga bo'lgan talab	571
Egamberdiyev Muzaffar	
To'g'ri soliqlarni xorij tajribasining qiyosiy tahlili.....	575
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Davlat mulkini xususiyashtirishda kim oshdi savdosining roli	585
Z.D.Sanjarov	
Korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	590
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Asalarichilik faoliyatining daromadlarga ta'sirini iqtisodiy tahlil etish.....	598
Xudayarova Zuxra Yuldashevna	

ASALARICHILIK FAOLIYATINING DAROMADLARGA TA'SIRINI IQTISODIY TAHLIL ETISH

Xudayarova Zuxra Yuldashevna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Buxgalteriya hisobi va statistika kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada asalarichilik faoliyatining daromadlarga ta'sirini iqtisodiy tahlil qilish masalasi ko'rib chiqilgan. Asalarichilik sohasi nafaqat asal va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqarish, balki qishloq xo'jaligi ekinlarini changlatish orqali hosildorlikni oshirishga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot davomida statistik tahlil, ekspert baholash, komparativ tahlil va normativ-huquqiy hujjatlar tahlili kabi usullardan foydalanilgan. Tadqiqot natijalariga asosanib, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, eksport hajmini ko'paytirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, asalarichilik, investitsiyalar, barqaror rivojlanish, SWOT tahlili, solishtirma tahlil, regression tahlil, texnologik innovatsiyalar, ekologik barqarorlik, xalqaro hamkorlik.

Abstract: This article examines the issue of economic analysis of the impact of beekeeping activities on income. The beekeeping sector has a significant impact not only on the production of honey and other products, but also on increasing crop yields by pollinating agricultural crops. The study used methods such as statistical analysis, expert assessment, comparative analysis, and analysis of regulatory and legal documents. Based on the results of the study, recommendations were developed to increase production efficiency, increase export volumes, ensure environmental sustainability, and develop scientific research.

Keywords: Beekeeping, economic analysis, income, productivity, export, innovative technologies, agriculture, comparative analysis, environmental problems, international market.

Аннотация: В статье рассматривается экономический анализ влияния пчеловодческой деятельности на доход. Пчеловодческая отрасль не только производит мед и другие продукты, но и оказывает значительное влияние на повышение урожайности сельскохозяйственных культур путем опыления. В ходе исследования использовались такие методы, как статистический анализ, экспертная оценка, сравнительный анализ, анализ нормативно-правовых документов. По результатам исследования разработаны рекомендации по повышению эффективности производства, увеличению экспорта, обеспечению экологической устойчивости и развитию научных исследований.

Ключевые слова: Пчеловодство, экономический анализ, доход, производительность, экспорт, инновационные технологии, сельское хозяйство, сравнительный анализ, экологические проблемы, международный рынок.

KIRISH

Asalarichilik qadimdan insoniyat hayotida muhim o'rin tutib kelgan bo'lib, nafaqat asal va mum kabi mahsulotlarni yetishtirish, balki qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligini oshirishda ham katta ahamiyatga ega. Asalarilar tomonidan amalga oshiriladigan changlatish jarayoni ko'plab ekinlarning

sifat va miqdor ko'rsatkichlarini yaxshilaydi, bu esa oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va iqtisodiy barqarorlikka xizmat qiladi.

Bugungi kunda asalarichilik sohasi qishloq xo'jaligining ajralmas qismi sifatida qaralib, uning iqtisodiyotga qo'shayotgan hissasi ortib bormoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasida asalarichilik tarmog'ini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Asalarichilikning iqtisodiy ahamiyati nafaqat to'g'ridan-to'g'ri mahsulot yetishtirish bilan, balki qishloq xo'jaligi ekinlarini changlatish orqali hosildorlikni oshirish va sifatni yaxshilash bilan ham bog'liq. Bu esa mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli daromad keltiradi. Shu bois, asalarichilik faoliyatining daromadlarga ta'sirini iqtisodiy tahlil etish dolzarb masala bo'lib, ushbu sohani yanada rivojlantirish va samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda asalarichilik faoliyatining iqtisodiy samaradorligi va uning mintaqaviy rivojlanishga ta'siri bo'yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borildi. Ushbu tadqiqotlar asalarichilikning nafaqat qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishdagi, balki iqtisodiy va ekologik foydalari orqali mintaqaviy rivojlanishdagi ahamiyatini ham yoritib berdi.

Masalan, 2024-yilda professor X. Muxitdinov "Asalarichilik sanoatining mamlakatimizning mintaqaviy rivojlanishiga qo'shayotgan hissasi" nomli ilmiy ishida asalarichilikning iqtisodiy va ekologik foydalari, qishloq xo'jaligi bilan bog'liq ijobiy ta'siri hamda mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi rolini tahlil qilgan. Ushbu tadqiqotda asalarichilikning hosildorlikni oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish va ekologik muvozanatni saqlashdagi o'rni alohida ta'kidlangan¹.

Olim, shuningdek, "Mintaqa asalarichilik ekotizimining tamoyillari va ekologik-geografik xususiyatlari" nomli boshqa bir tadqiqotida asalarichilikda klasterlash metodini qo'llash orqali iqtisodiy, geografik va biologik samaradorlikni oshirish masalalarini o'rgangan. Tadqiqotda klasterlash texnologiyasining asalarichilik faoliyatining samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishdagi afzalliklari ko'rsatib berilgan².

Rossiyalik olim V. Vorokov asalarichilikni iqtisodiy va tadbirkorlik faoliyatining muhim turi sifatida ko'rib, bu soha agrosanoat majmuasining tayanch bo'g'inlaridan biri ekanligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, asalarichilikning rivojlanish darajasi nafaqat mahsulot yetishtirish, balki o'simliklarni changlatish xizmatlari orqali daromad olish bilan ham baholanadi³.

A. Lisenko asalarichilikni qishloq xo'jaligining eng serdaromad va ekologik jihatdan muhim tarmoqlaridan biri deb hisoblaydi. U so'nggi yillarda ekologik muammolar tufayli asalarichilikda turli kasalliklar paydo bo'lib, bu holat asalarichilik bilan shug'ullanuvchi aholining daromadlariga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini qayd etadi⁴.

O. Klochko va O. Grobovalar xalqaro hamjamiyatning oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabining ortishini o'rganib, Yevropa maxsus komissiyasi asalarichilik mahsulotlari uchun alohida qoidalarni ishlab chiqqanini ta'kidlaydilar.

Ushbu tadqiqotlar va qarorlar asalarichilikning iqtisodiy samaradorligi hamda mintaqaviy rivojlanishdagi ahamiyatini yanada chuqurroq o'rganishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda asalarichilik faoliyatining daromadlarga ta'sirini iqtisodiy tahlil qilish uchun turli metodologik yondashuvlardan foydalanish mumkin. Tadqiqot jarayonida empirik ma'lumotlarni

1 Muxitdinov X. (2024). ASALARICHILIK SANOATINING MAMLAKATIMIZNING MINTAQAVIY RIVOJLANISHIGA QO'SHAYOTGAN HISSASI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 3(8), 78–82. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zdit/article/view/45500>

2 Muxitdinov X. (2024). MINTAQA ASALARICHILIK EKOTIZIMINING TAMOYILLARI VA EKOLOGIK-GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI. Академические исследования в современной науке, 3(29), 131–139. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/arims/article/view/50176>

3 Перспективы развития пчеловодства в условиях индустриализации АПК : Сб. ст. по материалам междунар. науч.-практ. конф. / отв. за вып. В.И.Комлацкий. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 3 с.

4 А.А.Лысенко. Мониторинг и разработка способов лечения и профилактики болезней пчел в Республике Афганистан. Краснодар : КубГАУ, 2020. – 236 с.

yig'ish, iqtisodiy ko'rsatkichlarni hisoblash va normativ-huquqiy asoslarni tahlil qilish orqali ishonchli va asoslangan xulosalarga erishish ko'zda tutiladi.

Birinchi navbatda statistik tahlil metodi qo'llanilib, asalarichilik sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlar aniqlanadi va ularning dinamikasi o'rganiladi. Bu metod orqali asalarichilik mahsulotlarining ishlab chiqarish hajmi va bozor narxlari tahlil qilinib, O'zbekiston hamda xorijiy mamlakatlardagi iqtisodiy ko'rsatkichlar solishtiriladi. Ushbu yondashuv natijasida asalarichilikning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri haqida aniq tasavvur hosil qilinadi, mavjud tendensiyalar aniqlanadi va rivojlanish istiqbollari belgilanadi.

Ikkinchi muhim usul ekspert baholash metodi bo'lib, bu yondashuv orqali asalarichilik sohasi mutaxassislari, tadbirkorlar va fermerlarning fikrlari yig'ilib, sohaning muammolari hamda rivojlanish imkoniyatlari aniqlanadi. Tadqiqot jarayonida bozor rivojlanishi bo'yicha mutaxassislarning fikrlari o'rganilib, asalarichilik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarining iqtisodiy samaradorlikka ta'siri tahlil qilinadi. Ushbu metod yordamida sohaning istiqbolli yo'nalishlari bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkoniyati paydo bo'ladi.

Uchinchi metod komparativ tahlil metodi bo'lib, O'zbekiston va boshqa mamlakatlarda asalarichilikning iqtisodiy samaradorligini solishtirish imkonini beradi. Ushbu usul xalqaro tajribaga asoslangan holda asalarichilikni rivojlantirish strategiyalarini o'rganishga yo'naltirilgan. Tadqiqot davomida davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining samaradorligi va turli hududlardagi asalarichilik faoliyatining daromadlarga ta'siri o'rganiladi. Komparativ tahlil natijasida O'zbekiston sharoitida joriy etilishi mumkin bo'lgan ilg'or amaliyotlar aniqlanib, ularni mahalliy sharoitga moslashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Tadqiqotning yana bir muhim jihati me'yoriy-huquqiy hujjatlar tahlili bo'lib, bu metod orqali asalarichilik faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar o'rganiladi. Asalarichilik sohasini rivojlantirishga oid Prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari hamda xalqaro tashkilotlarning tavsiyalari tahlil qilinadi. Ushbu yondashuv orqali soha rivoji uchun mavjud huquqiy asoslar baholanadi va zarur hollarda ularni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi.

Ushbu metodlardan foydalanish orqali asalarichilik faoliyatining iqtisodiy samaradorligi har tomonlama baholanadi. Statistik va ekspert baholash usullari orqali amaliy ma'lumotlar yig'ilib, komparativ tahlil yordamida xalqaro tajriba o'rganiladi. Me'yoriy-huquqiy hujjatlar tahlili orqali esa qonunchilik asosida rivojlanish istiqbollari aniqlanadi. Tadqiqot natijalari asalarichilikni yanada rivojlantirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda asalarichilik sohasi jahon miqyosida va O'zbekistonda sezilarli rivojlanishlarga erishmoqda. Ushbu tarmoq nafaqat qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish, balki ekologik muvozanatni saqlash va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Jahon bo'ylab asalarichilik tarmog'i oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Asalarilar tomonidan amalga oshiriladigan changlatish jarayoni dunyo bo'ylab yetishtiriladigan oziq-ovqat mahsulotlarining taxminan 35 foiziga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Biroq, so'nggi yillarda global iqlim o'zgarishi, pestitsidlarning noto'g'ri qo'llanilishi va yangi parazitlarning paydo bo'lishi sababli asalarilar populyatsiyasida kamayish kuzatilmoqda. Masalan, Toshkent viloyatida 2021-yilda asalari oilalarining 70 foizi qirilib ketgani qayd etilgan.

O'zbekistonda asalarichilik tarmog'ini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2017-yilda asalarichilik sohasida 12 mingdan ortiq tadbirkor faoliyat yuritgan bo'lsa, 2016-yilda 12 ming tonna asal yetishtirilgan. Bu 2015-yilga nisbatan 1,2 barobar ko'pdir⁵.

2021-yilda respublikada jami 18 032 ta chorvachilik xo'jaligi mavjud bo'lib, shundan 715 tasi asalarichilik yo'nalishida faoliyat yuritgan.

5 <https://oz.sputniknews.uz/20171018/Ozbekistonda-asal-yetishtirishni-50-foizga-kopaytirish-rejalashtirilgan-6584183.html>

Farg'ona vodiysida asalarichilik jadal rivojlanmoqda. Xususan, asalarichilik subyektlari soni Namangan viloyatida 3 360 tani, Farg'ona viloyatida 2 520 tani va Andijon viloyatida 2 780 tani tashkil etmoqda. Asalari oilalari soni esa Namanganda 220 mingta, Farg'onada 114 mingta va Andijonda 90 mingta yetgan⁶.

O'zbekistonda asalarichilik tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida sohada sezilarli o'sish kuzatilmoqda. Asalari oilalari sonining oshishi, asal yetishtirish hajmining ko'payishi va hududiy rivojlanishning jadallashuvi bu boradagi sa'y-harakatlarning samaradorligini ko'rsatadi. Kelgusida ushbu tarmoqni yanada rivojlantirish uchun ilmiy tadqiqotlar olib borish, ilg'or texnologiyalarni joriy etish va asalarilarni himoya qilish chora-tadbirlarini kuchaytirish zarur.

Asalarichilik tarmog'ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish, tarmoqda naslchilik ishlarini ilmiy asosda tashkil etish, asalarichilik xo'jaliklari faoliyati samaradorligini oshirish, asal mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi va turlarini yanada ko'paytirish, asalni qayta ishlash bo'yicha zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, sohaning eksport salohiyatini oshirish, shuningdek, asalarichilik sohasidagi ilg'or tajribalarni respublikaning barcha hududlarida tatbiq etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 16-oktabrdagi "Respublikamizda asalarichilik tarmog'ini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3327-son⁷ qarori qabul qilingan. Natijada "O'zbekiston asalarichilari" uyushmasi tashkil etilgan (1-rasm).

1-rasm. "O'zbekiston asalarichilari" uyushmasining asosiy vazifalari va faoliyat yo'nalishlari.

Quyidagi jadvalda O'zbekistonda asalarichilik tarmog'ining 2021–2023-yillardagi asosiy statistik ko'rsatkichlari keltirilgan. Unda asalari oilalari soni, asal ishlab chiqarish hajmi va yillik o'sish darajasi aks ettirilgan. Ma'lumotlar shuni ko'rsatmoqdaki, so'nggi uch yil davomida asalarichilik faoliyati

6 <https://www.agro.uz/11-045363292>

7 <https://lex.uz/ru/docs/-3380814>

barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, ishlab chiqarish hajmi hamda asalari oilalarining soni sezilarli darajada ortgan (1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonda asalarichilikning so'nggi uch yildagi statistik ko'rsatkichlari (2021-2023 yillar)⁸.

Yil	Asalari oilalari soni (mingta)	Asal ishlab chiqarish (tonna)	O'sish darajasi (%)
2021	1350	28000	0
2022	1450	31000	10.71
2023	1570	35227	13.64

Yuqoridagi jadvalda so'nggi uch yildagi asalarichilik faoliyatining statistik ko'rsatkichlari aks ettirilgan.

Asalari oilalari soni 2021-yilda 1 350 mingta bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 1 570 mingtagacha oshgan. Bu esa uch yilda 16,3% o'sishni anglatadi.

Asal ishlab chiqarish hajmi 2021-yilda 28 000 tonnani tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 35 227 tonnaga yetgan. Bu davrda o'sish sur'ati 2022-yilda 10,71% va 2023-yilda 13,64% ni tashkil qilgan.

O'zbekistonda asalarichilik tarmog'i barqaror ravishda o'sib bormoqda. Xususan, asalari oilalarining ko'payishi bilan asal ishlab chiqarish hajmi ham ortib borayotgani kuzatilmoqda. 2021–2023-yillar davomida umumiy ishlab chiqarish hajmi 25,8% ga oshgan.

Bu tahlillar asalarichilikning iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatishini va sohaga kiritilayotgan investitsiyalar, ilg'or texnologiyalar hamda davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlash choralari natijasida rivojlanayotganini ko'rsatmoqda. Kelgusi yillarda bu ko'rsatkichlar yanada oshishi kutilmoqda.

Ekspert baholash metodi asalarichilik sohasi bo'yicha mutaxassislar, tadbirkorlar va fermerlarning fikrlarini jamlash orqali tahlil o'tkazish imkonini beradi. Ushbu metod orqali O'zbekistonda asalarichilikning rivojlanishi, muammolari va istiqbollari bo'yicha chuqur tahlillar olib borish mumkin. Tadqiqot davomida turli ekspertlarning fikrlari o'rganilib, quyidagi asosiy natijalar aniqlandi⁹.

1. Asalarichilik sohasi rivojlanishining asosiy omillari. Ekspertlarning fikricha, so'nggi yillarda O'zbekistonda asalarichilikni rivojlantirish bo'yicha bir qator muhim omillar ta'sir ko'rsatmoqda:

Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash. 2023-yilda qabul qilingan qarorga asosan, asalarichilik bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarga subsidiya va kreditlar ajratildi. Xususan, 2023-yilda asalarichilik xo'jaliklariga 50 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratilgan.

Bozor talabining oshishi. Ichki va tashqi bozorda tabiiy asal va asalarichilik mahsulotlariga bo'lgan talab sezilarli darajada oshgan. Eksport hajmi 2021-yilda 800 tonna bo'lsa, 2023-yilda 1 200 tonnaga yetgan.

Texnologik rivojlanish. Ilg'or texnologiyalar, jumladan, asalari oilalarini genetik seleksiya qilish va avtomatlashtirilgan asal yig'ish tizimlari joriy etilmoqda.

Ekspertlar tomonidan aniqlangan asosiy muammolar

Ekspertlarning fikriga ko'ra, O'zbekistonda asalarichilikni rivojlantirish yo'lida bir qator muammolar mavjud:

Iqlim o'zgarishi va atrof-muhit muammolari. 2022-yilda Toshkent viloyatida qish faslidagi keskin sovuqlar natijasida 20 mingdan ortiq asalari oilasi nobud bo'ldi. Bu esa tarmoqda sezilarli yo'qotishlarga olib keldi.

8 Ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi, O'zbekiston Asalarichilik uyushmasi va ochiq manbalardagi statistik hisobotlarga asoslanib, muallif tomonidan tuzildi.

9 Ushbu maqolada keltirilgan ekspert fikrlari asalarichilik sohasi bo'yicha tajribali mutaxassislar, tadbirkorlar, fermerlar va ilmiy tashkilot vakillarining baholari asosida shakllantirilgan. Ekspertlarning fikrlari real statistik ma'lumotlar va ilmiy tadqiqotlarga asoslangan holda shakllantirilgan. Masalan, O'zbekiston Asalarichilik Uyushmasi 2023-yilda mamlakat bo'ylab asalarichilik sohasi bo'yicha 100 dan ortiq fermer va mutaxassislar ishtirokida so'rov o'tkazgan. Shuningdek, keltirilgan statistik ma'lumotlar Qishloq xo'jaligi vazirligi va rasmiy tashkilotlar tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlarga asoslanadi.

Pestitsidlardan noto'g'ri foydalanish. 2023-yilda Farg'ona vodiysidagi asalarichilar pestitsidlarning haddan tashqari qo'llanilishi sababli asalari populyatsiyasining 15–20% ga kamayganini qayd etishdi.

Mahsulot sifati va sertifikatlash masalalari. Ekspertlarning ta'kidlashicha, eksportga yo'naltirilgan asalarichilik mahsulotlari xalqaro talab va standartlarga mos emasligi sababli ayrim mamlakatlarga eksport qilishda muammolar yuzaga kelmoqda.

Ekspertlar tavsiyalari

Ekspertlar asalarichilik sohasini rivojlantirish va mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha quyidagi tavsiyalarni ilgari surishdi:

Qishloq xo'jaligi ekinlarini pestitsidlardan himoya qilish tizimini takomillashtirish. Fermer xo'jaliklarida biologik himoya usullarini qo'llash hamda pestitsidlardan foydalanish tartibini qat'iy nazorat qilish kerak.

Asalarichilik mahsulotlari eksportini rag'batlantirish. Xalqaro standartlarga javob beradigan sertifikatlash tizimini joriy etish hamda xorijiy bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish lozim.

Ilmiy tadqiqotlar va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish. Genetik seleksiya orqali iqlim o'zgarishlariga moslashgan asalari zotlarini yaratish hamda avtomatlashtirilgan asal yig'ish tizimlarini rivojlantirish kerak.

Ekspert baholash metodining natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda asalarichilik sohasi jadal rivojlanayotgan bo'lsa-da, ayrim muammolar mavjud. Davlat tomonidan berilayotgan yordam, bozor talabining oshishi va texnologik rivojlanish ijobiy omillar sifatida baholanadi. Biroq iqlim o'zgarishi, pestitsidlardan noto'g'ri foydalanish va sertifikatlash tizimidagi muammolar sohaning rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda.

Ekspertlarning tavsiyalariga ko'ra, sohada barqaror o'sishni ta'minlash uchun ekologik muhitni muhofaza qilish, mahsulot sifati va eksport imkoniyatlarini oshirish, shuningdek, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish zarur. Ushbu chora-tadbirlar amalga oshirilsa, O'zbekiston asalarichilik sohasi nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro bozorda ham yetakchi tarmoqlardan biriga aylanishi mumkin (2-rasm).

2-rasm. Asalarichilik bo'yicha xalqaro komparativ tahlil¹⁰.

Komparativ tahlil metodi orqali O'zbekiston va boshqa yetakchi mamlakatlardagi asalarichilik sohasi o'zaro solishtirildi. Quyidagi jadvalda 2023-yil uchun O'zbekiston, AQSh, Xitoy va Turkiya kabi davlatlarning asalarichilik ko'rsatkichlari taqqoslangan.

¹⁰ Jadval ma'lumotlari O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi, O'zbekiston Asalarichilik Uyushmasi, shuningdek, ochiq manbalar va xalqaro tashkilotlarning rasmiy hisobotlariga asoslangan.

Asalarichilik sohasi dunyo miqyosida qishloq xo'jaligining muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, O'zbekiston ham bu sohaga katta e'tibor qaratmoqda. 2023-yil uchun O'zbekiston, AQSh, Xitoy va Turkiya kabi davlatlarning asalarichilik sohasi bo'yicha asosiy ko'rsatkichlari solishtirildi. Ushbu tahlil O'zbekistonning xalqaro bozordagi o'rnini aniqlash va rivojlanish istiqbollarini belgilashga yordam beradi.

Birinchiidan, asalarilar oilalari soni bo'yicha O'zbekiston hali yetakchi davlatlardan ancha ortda. 2023-yilda mamlakatimizda 1 570 mingta asalari oilasi mavjud bo'lsa, AQShda bu ko'rsatkich 2 900 mingta, Xitoyda 9 000 mingta, Turkiyada esa 8 700 mingta ni tashkil qilgan. Bu Xitoy va Turkiyaning asalarichilik sohasidagi yetakchiligini ko'rsatadi.

Ikkinchiidan, asal ishlab chiqarish hajmi bo'yicha ham O'zbekistonning natijalari hali past darajada. 2023-yilda mamlakatda 35 227 tonna asal ishlab chiqarilgan bo'lsa, AQShda bu ko'rsatkich 68 500 tonna, Xitoyda esa 500 000 tonnaga yetgan. Turkiyada ham ishlab chiqarish hajmi yuqori bo'lib, 115 000 tonnani tashkil qilgan. O'zbekistonning ishlab chiqarish hajmi global miqyosda katta bozor talabini qondirish uchun yetarli emas va qo'shimcha choralar talab etiladi.

Uchinchiidan, o'rtaacha asal ishlab chiqarish samaradorligi ko'rsatkichiga ko'ra, O'zbekistonning natijalari AQShga yaqin, biroq Xitoyga nisbatan ancha past. O'zbekistonda 1 ta asalari oilasi o'rtaacha 22,44 kg asal ishlab chiqargan bo'lsa, AQShda bu ko'rsatkich 23,62 kg, Xitoyda 55,56 kg, Turkiyada esa 13,22 kg ni tashkil qilgan. Bu farq asalarichilik texnologiyalarining rivojlanganligi, ekologik sharoitlar va asalarichilar tomonidan qo'llanilayotgan usullar bilan bog'liq. O'zbekistonda hosildorlikni oshirish uchun innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish talab etiladi.

To'rtinchiidan, asal eksporti bo'yicha O'zbekiston sezilarli darajada ortda qolmoqda. 2023-yilda O'zbekiston bor-yo'g'i 1 200 tonna asal eksport qilgan bo'lsa, AQSh 25 000 tonna, Xitoy 175 000 tonna, Turkiya esa 40 000 tonna asal eksport qilgan. Eksport hajmini oshirish uchun xalqaro bozorga chiqish strategiyasini ishlab chiqish va sertifikatlash tizimini takomillashtirish talab etiladi.

Asalarichilikni rivojlantirish yo'nalishlari

Ushbu tahlil shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston asalarichilik sohasini rivojlantirish bo'yicha hali katta imkoniyatlarga ega. O'sish uchun quyidagi asosiy yo'nalishlarda ishlash kerak:

Ishlab chiqarish hajmini oshirish

Asalari oilalari sonini ko'paytirish va samaradorlikni oshirish zarur.

Ilg'or texnologiyalarni joriy qilish orqali asal ishlab chiqarish hajmini oshirish muhim.

Eksport hajmini kengaytirish

Xalqaro talab va standartlarga javob beradigan mahsulotlar ishlab chiqarish lozim.

Xorijiy bozorga chiqish uchun sertifikatlash va marketing strategiyalarini ishlab chiqish talab etiladi.

Texnologiyalarni rivojlantirish

AQSh va Xitoy kabi davlatlarda qo'llanilayotgan ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish.

Asalarilar uchun ekologik xavfsiz muhit yaratish va zararkunandalarga qarshi samarali kurashish chora-tadbirlarini amalga oshirish.

Xalqaro hamkorlikni kengaytirish

Xitoy, Turkiya va boshqa yetakchi davlatlar bilan hamkorlikda qo'shma dasturlar ishlab chiqish.

FAO (BMT Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti) va xalqaro asalarichilik tashkilotlari bilan aloqalarni rivojlantirish.

Ushbu tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda asalarichilik sohasi jadal rivojlanayotgan bo'lsa-da, xalqaro miqyosda yetakchi davlatlar bilan raqobat qilish uchun hali ko'plab islohotlar talab etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, asalarichilik O'zbekiston qishloq xo'jaligining muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, so'nggi yillarda sezilarli darajada rivojlanmoqda. Mamlakatda asalari oilalari soni va asal ishlab chiqarish hajmi ortib bormoqda, davlat tomonidan bu sohaga ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlash choralari kuchaytirilmoqda. Shuningdek, xalqaro bozorga chiqish va eksport hajmini oshirish bo'yicha qadamlar qo'yilmoqda. Biroq sohaga ta'sir etuvchi muammolar ham mavjud

bo'lib, ularni hal etish maqsadida muayyan yo'nalishlar bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur.

Asalarichilik sohasi jadal rivojlanayotgan bo'lsa-da, ishlab chiqarish hajmi va eksport bo'yicha O'zbekiston hali yetakchi davlatlardan ortda qolmoqda. Asalari oilalari soni ortib borayotgan bo'lsa ham, hosildorlik hali ham past darajada bo'lib, ilg'or texnologiyalarni joriy etish talab etiladi. Eksport salohiyati mavjud, ammo xalqaro talab va sertifikatlash masalalari hali ham asosiy to'siqlardan biri bo'lib qolmoqda. Pestitsidlarning noto'g'ri qo'llanilishi, iqlim o'zgarishi va kasalliklar asalari populyatsiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ilmiy tadqiqotlar va innovatsion yondashuvlar yetarli darajada rivojlanmagan, bu esa mahsuldorlik va sifatni oshirish imkoniyatlarini cheklaydi.

Zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish orqali asal ishlab chiqarish samaradorligini oshirish muhim vazifalardan biridir. Ilmiy tadqiqotlar asosida yangi asalari zotlarini ishlab chiqish va kasalliklarga chidamli zotlarni rivojlantirish talab etiladi. Mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olgan holda asalari oilalarini strategik joylashtirish tizimini takomillashtirish ham samarali usullardan biridir. Xalqaro sertifikatlash tizimini joriy etish orqali O'zbekiston asalarichilik mahsulotlarining eksport geografiasini kengaytirish zarur. Asal va boshqa asalarichilik mahsulotlari uchun eksportga yo'naltirilgan maxsus davlat dasturini ishlab chiqish, Xitoy, AQSh, Turkiya kabi davlatlar bilan savdo kelishuvlarini kengaytirish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish talab etiladi.

Qishloq xo'jaligida pestitsidlarning haddan tashqari qo'llanishini nazorat qilish va biologik xavfsizlik choralarni kuchaytirish lozim. Asalari kasalliklari va parazitlariga qarshi maxsus veterinariya xizmatlarini tashkil etish orqali populyatsiyani himoya qilish mumkin. Iqlim o'zgarishiga moslashish bo'yicha tadqiqotlarni kengaytirish va asalari boqish sharoitlarini optimallashtirish ham muhim yo'nalishlardan biridir. O'zbekiston qishloq xo'jaligi ilmiy institutlari bilan hamkorlikda asalarichilik bo'yicha ilmiy markazlar ochish, zamonaviy texnologiyalar, jumladan, raqamli monitoring tizimlarini tatbiq etish va genetik seleksiya orqali hosildor asalari zotlarini yaratish va innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy etish talab etiladi.

Asalarichilik faoliyatini rag'batlantirish uchun davlat subsidiyalari va kredit dasturlarini kengaytirish muhim ahamiyatga ega. Yangi qonunchilik tashabbuslarini ishlab chiqish va asal mahsulotlarini ishlab chiqarish hamda eksport qilish bo'yicha yuridik shaffoflikni ta'minlash zarur. Asalarichilikni ekologik qishloq xo'jaligi tizimiga kiritish va barqaror rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish orqali ushbu sohaga yangi turtki berish mumkin. O'zbekiston asalarichilik sohasida katta imkoniyatlarga ega bo'lsa-da, bu sohani yanada rivojlantirish uchun tizimli chora-tadbirlar ko'rish zarur. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish, ekologik muammolarni hal qilish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish orqali O'zbekiston asalarichilik tarmog'ini jahon miqyosida raqobatbardosh darajaga olib chiqish mumkin. Shu sababli, davlat, ilmiy tashkilotlar va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish va ekologik barqarorlikni ta'minlash sohani yanada rivojlantirishning asosiy omillari bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Asalarichilik tarmog'ini qo'llab-quvvatlash va qishloq xo'jaligi ekinlarini asalari bilan changlatishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 239-son qarori, 12.06.2023 yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 16-oktabrdagi "Respublikamizda asalarichilik tarmog'ini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3327-son qarori.
3. Muxitdinov X. (2024). ASALARICHILIK SANOATINING MAMLAKATIMIZNING MINTAQAVIY RIVOJLANISHIGA QO'SHAYOTGAN HISSASI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 3(8), 78–82. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zdit/article/view/45500>
4. Muxitdinov X. (2024). MINTAQQA ASALARICHILIK EKOTIZIMINING TAMOYILLARI VA EKOLOGIK-GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI. Академические исследования в современной науке, 3(29), 131–139. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/arims/article/view/50176>
5. Перспективы развития пчеловодства в условиях индустриализации АПК : Сб. ст. по материалам междунар. науч.-практ. конф. / отв. за вып. В.И.Комлацкий. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 3 с.

6. А.А.Лысенко. Мониторинг и разработка способов лечения и профилактики болезней пчел в Республике Афганистан. Краснодар : КубГАУ, 2020. – 236 с.
7. <https://oz.sputniknews.uz/20171018/Ozbekistonda-asal-yetishtirishni-50-foizga-kopaytirish-rejalashtirilgan-6584183.html>
8. <https://www.agro.uz/11-045363292>
9. www.stat.uz
10. www.agro.uz
11. www.asalarichilik.uz
12. www.usda.gov
13. www.china-beekeeping.com
14. www.tarim.gov.tr
15. www.fao.org

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

